

BADIIY ADABIYOTNING LINGVOKULTUROLOGIK ASOSLARI

Raimjanova Nilufar Xasiljanovna

Oriental Universiteti G'arb tillar kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10828737>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek va chet el olimlarining lingvokulturologiya sohasiga olib borgan ishlariga tayangan holda o'zbek badiiy adabiyoti hamda tilshunosligida lingvokulturologiyaning o'rni, ahamiyati va ishlatilishi borasida gap boradi.

Kalit so'zlari: lingvokulturologiya, til, madaniyat, xalq, mentalitet, semantika, ottenka, integral belgi, differentsial belgi, oppozitsiya, transformatsiya, komponent, metod, shakl, munosabat, lingvokulturema.

KIRISH

Bugungi kunda matn tahlilida tadqiqotchilar grammatika, semantika, kognitologiya, psixolingvistika, lingvokulturologiya kabi qator yo'nalishlar qo'lga kiritgan yutuqlarga tayanib ish ko'rmoqdalar. Bundan maqsad - nutq yaratuvchi va uni idrok etuvchi shaxs omilining lisoniy faoliyatda qanday o'rin tutishini aniqlash bo'lsa, ikkinchi tomondan, matnning semantik, lingvokulturologik xususiyatlarini yanada chuqurroq o'rganishdir. Shunday masala sifatida hozirgi kunda tilshunoslik ilmida barchaning e'tiborini tortayotgan til va madaniyat tushunchasi bilan bog'lik bo'lgan lingvokulturologiya masalalari ko'pchilik tilshunos olimlar tomonidan tadqiq etilayotgan bilsada, biroq to'laqonli o'z yechimini topgan emas. Mazkur ishimiz ayni mana shu masala - tilshunoslikning yangi soxasi lingvokulturologiyaga qaratilganligi bilan e'tiborlidir.

Lingvokulturologiya tilshunoslik ilmiga xos bo'lgan qator yangi soxalardan biri bo'lmish kommunikativ tilshunoslik va matn lingvistikasi, matnni o'rganishdagi antropotsentrik yondashuv, kognitiv tilshunoslik, pragmalingvistika, psixolingvistika, sotsiolingvistika, lingvoolkashunoslik, etnolingvistika soxalariga oid masalalarni tahlil qilish yo'nalishidagi tadqiqot ishlari bilan chambarchas bog'lik.¹

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Til va madaniyatning bog'liqligi, madaniyatning tilda aks etish muammosi bilan bog'lik masalalarning metodologik asosi yaqin yillardangina boshlandi. Ularning asosi sifatida V.V.Vorobyov, V.M.Shaklein, V.N.Teliya, V.A.Maslovalarning ishlari xizmat qiladi.

O'zbek tilshunoslik ilmida ham bu yo'nalishda qator ishlar olib borilmoqda. Xususan, o'zbek tilshunosligida lingvokulturologiyaning ilmiy asoslanishi, madaniyatning tilda aks etishi kabi qator masalalarga qaratilgan dastlabki ishlar sifatida A.Nurmonovning "O'zbek tilida lingvokulturologik yo'nalish", N.Maxmudovning "Tilning mukammal tadqiqi yo'llarini izlab", "Uxshatishlar - obrazli tafakkur mahsuli", N.Sayidraximovanning "Lingvokulturologiyaning ilmiy asoslanishiga doir ayrim muloxazalar", "Lingvokulturologiyaning komponentlari" nomli maqolalarini, D.Xudoyberganovanning "Matnning antropotsentrik tadqiqi" mavzusidagi monografiyasi, «Uzbek tili o'xshatishlarining izohli lug'ati»ni belgilash mumkin. Mazkur ishlarda lingvokulturologiya fanining mohiyati, predmeti va ob'ekti masalalari o'rganilgan.²

MUHOKAMA VA NATIJALAR

¹ Mengliyev B., Sayfullayeva R. va boshq. Milliy tilshunoslik mustaqil rivojlanish yo'lida // "Ma'rifat" gazetasi, 2017 yil 21 may.

² M.Saidova, U.Kuviev "lingvokulturologiya(uslubiy qo'llfnma) Namangan – 2017. 7-b.

Tilshunoslikning lingvokulturologiya sohasi O'zbek tilshunosligida hali to'la shakllangan emas. Shunga qaramay tilshunos olimlarimiz bu borada turli izlanishlar va tadqiqotlar olib borishmoqda. Bizda esa bu sohada xalqaro aloqalardagi terminlarning til madaniyatiga ta'siri va ularning ko'chma ma'noda qo'llanilish holatlarini o'rganamiz.

Lingvomadaniyatshunoslik til bilan bo'g'liq barcha muammolarni- olam tasvirini tarixiy tilshunoslik orqali anglash, til yaratilishi, olamning ko'rinishi, tilni bilish jarayoni maydoni kabi masalalarning mabasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bugun lingvokulturologiya rus va boshq axorijiy tilshunoslikda alohida lingvistik yo'nalish sifatida shakllandi va rivojlanib bormoqda, o'quv fani sifatida filologik oliy ta'limtizimiga kirib ham bo'ldi. Mamlakatimizda ham antropolingvistik yo'nalishdagi tadqiqotlar, asosan, qiyosiy aspektda bo'lsada, boshlangan. Lingvokulturologiya o'quv fani sifatida filologik ta'limga olib kirish yurtimizda yetuk filolog mutaxassislar tayyorlash ishiga foyda keltirishini takidlash joizdir.

Lingvomadaniyat (lingvokulturologiya) – zamoyaviy tilshunoslikning yo'nalishlaridan biri bo'lib, antroposentrik paradigma doirasida o'rganiladi. V.V.Vorobyovning ta'kidlashicha, lingvokulturologik tadqiqotlar “zamonaviy lingvistikaning barcha tendensiyalar bilan moslashib, inson, fikrlash, tafakkur, ruhiy amaliy faoliyat bilan uzviy bog'liqlikda rivojlanib boradi”.³

Lingvomadaniy sohada siyosat so'zini konseptual tushuncha deb olganimizda albatta siyosiy maydondagi terminlar va so'z birikmalar tafakkurga jam bo'ladi. Xususan har bir davlatning siyosati turlicha bo'lib alohida qismlarda shakllanadi. Misol uchun ijtimoiy siyosat va tashqi siyosat. Ijtimoiy siyosatda shu davlatga tegishli siyosiy terminlar umumiste' molda bo'lsa, tashqi siyosatda esa aksincha barcha davlarlarga tegishli bo'lgan umumiy terminlar qo'llaniladi.

Shu tariqa lingvokulturologiya dunyoning umumiy tasviridagi qolibida dunyoning madaniy tasvirini til nuqtai nazaridan ajratishni ko'rsatadi. Shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, kognitiv tilshunoslik va lingvokulturologiya asosida ham qator yo'nalishlar rivoj topmoqda. Masalan, o'tgan asrning oxirgi o'n yilligida kognitiv tilshunoslik va politologiyaning asosida siyosiy murakkab muloqot birliklar mujassamlashgan diskursni o'rganadigan siyosiy tilshunoslik yo'nalishi vujudga keldi. Shu vaqtning o'zida lingvokulturologiyada ham falsafiy nom bilan qadriyatlarini o'rganuvchi aksiologik tilshunoslik yangi yo'nalishi ravnaq topdi.

1-rasmda berilgan lingvokulturologik tahlilda kognitiv mapping uslubida politika (siyosat) so'zi semantik maydonida berilgan yuqoridagi terminlarni o'z ichiga olgan holatini ko'rishimiz mumkun.

1-rasm. Siyosat so'zining lingvokulturologik tahlili.

³ V.V.Vorob'ev. Lingvokulturologiya v sisteme gumanitarnogo znaniya. Tverst Davlat universiteti. 2019. S.101

4

XULOSA

Ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan bilimlar va yangiliklar fikrlarimizni isbotini nazariy jihatdan asoslab bergan bo'lsa, yuqorida lingvokulturologik jihatdan o'rganilgan ayrim o'zbek so'z, atama va terminlarni o'ziga xos jihatlarini ko'rsatib beradi.

Ilmiy izlanishlardan anglashiladiki, lingvokulturemalar tarkibi til birliklariga qaraganda ancha murakkabdir. Lingvokulturemalar o'zida lingvistik, madaniy, etnopsixologik va ekstralingvistik omillarni mujassamlashtiradi. Lingvokulturemalar tarkibi belgi-ma'no-tushuncha-predmetlardan tashkil topgan. Ular to'g'ri va ko'chma ma'nosidan farqli o'laroq, inson madaniyati va tili darakchisidir.

References:

1. Mengliyev B., Sayfullayeva R. va boshq. Milliy tilshunoslik mustaqil rivojlanish yo'lida // "Ma'rifat" gazetasi, 2017 yil 21 may.
2. M.Saidova, U.Kuviev "lingvokulturologiya(uslubiy qo'llfnma) Namangan – 2017. 7-b.
3. V.V.Vorob'ev. Lingvokulturologiya v sisteme gumanitarnogo znaniya. Tverst Davlat universiteti. 2019. S.101
4. Boltayeva Dilfuzaxon Shuxrat qizi "Xalqaro aloqalarni bildiruvchi terminlarning lingvomadaniy hususiyati" Magistrlik darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. 76-b.
5. www.aim.uz
6. www.arxiv.uz
7. www.cyberleninka.ru
8. www.edu.uz
9. www.elibrary.uz

⁴ Boltayeva Dilfuzaxon Shuxrat qizi "Xalqaro aloqalarni bildiruvchi terminlarning lingvomadaniy hususiyati" Magistrlik darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. 76-b.